

СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТДАН Фойдаланиш масалаларига оид адабиётлар Таҳлили

Суюнов Бехзод Баходирович

Мустақил тадқиқотчи..

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210694>

Аннотация. Ушбу мақолада сиёсий жараёнларда сунъий интеллектдан фойдаланишга оид илмий мақолалар ва адабиётлар таҳлили амалга оширилган.

Бундан ташқари, мавзу бўйича тадқиқотчилар ёндашуви нуқтаи-назаридан адабиётлар таҳлили шартли равишда тўрт гуруҳга бўлинган ҳамда уларнинг асосий йўналишлари ва эътиборга олинishi керак бўлган жиҳатлари таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: сунъий интеллект, *homo sapiens*, когнитив функциялар, чуқур ўрганиш, нейрон тармоқлар, компьютерли кўриш, актор, манипуляция.

Аннотация. В данной статье анализируются научные статьи и литература, посвященные использованию искусственного интеллекта в политических процессах.

Кроме того, с точки зрения подхода исследователей к теме, анализ литературы условно разделен на четыре группы, и проанализированы их основные направления и аспекты для рассмотрения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, *homo sapiens*, когнитивные функции, глубокое обучение, нейронные сети, компьютерное зрение, актер, манипуляция.

Abstrac. This article analyzes scientific articles and literature on the use of artificial intelligence in political processes.

In addition, from the point of view of the researchers' approach to the topic, the literature analysis is conditionally divided into four groups, and their main directions and aspects for consideration are analyzed.

Keywords: artificial intelligence, *homo sapiens*, cognitive functions, deep learning, neural networks, computer vision, actor, manipulation.

КИРИШ

Сунъий интеллект ҳаётимизнинг турли соҳалари ривожланишига таъсир қилувчи асосий омилга айланиб бормоқда. Ушбу технологиялар унумдорлик ва самарадорликни оширишдан тортиб, илм-фан ва инновациялардаги ютуқларга қадар улкан фойда келтириш салоҳиятига эга.

Сўнгги йилларда сунъий интеллектнинг жаҳон бозоридаги улуши юқори кўрсаткичларда ортиб бораётганлиги кузатилмоқда. «Tactica Research» ахборот-таҳлилий марказининг ҳисоботида кўра, дунё сунъий интеллект бозори 2018 йилда 28,1 млрд. АҚШ долларидан 2030 йилда 1,59 трлн. АҚШ долларига етиши(йиллик ўртача 36,6%га ўсиши) ҳамда сунъий интеллект дастурий таъминот бозорининг йиллик даромади эса 2025 йилда 126 млрд. АҚШ долларидан ошиши(йиллик ўртача 43,3%га ўсиши) келтириб ўтилган.

Шу билан бирга, Stanford University томонидан сунъий интеллект бўйича 2023 йил берган ҳисоботида кўра, 127 та мамлакатда «сунъий интеллект»ни ўз ичига олган қонун лойиҳалари сони 37 тага ошганлиги ҳамда қонунчилик жараёнларида эслатмалар деярли 6,5 баравар кўпайганлиги қайд этилган .

Бундан ташқари, бугунги кунга қадар жаҳон саҳнасида сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича 7 та халқаро даражадаги ҳамкорлик келишувлар ва 50 дан ортиқ миллий стратегияларнинг қабул қилиниши инсоният тарихида технологик ривожланиш ва “қуролланиш” жараёнида камдан-кам содир бўладиган ҳодиса ҳисобланади. Бунда технологик ривожланишдан манфаатдор бўлиш ҳамда дунё ҳамжамиятида ўз ўрнига эга бўлиш учун норматив-ҳуқуқий, ахлоқий муносабатлар, таълим, соғлиқни сақлаш, давлат бошқаруви, илмий-тадқиқот, стандартлаштириш ва бошқа муҳим йўналишларда комплекс ёндашув асосида ҳаракатланиш лозимлигини тақозо этади.

АСОСИЙ ҚИСМ

Ҳозирги кунда дунё олимлари ўртасида сунъий интеллект мавзуси айниқса унинг илмий қонуниятларини ўрганиш катта қизиқиш уйғотмоқда. Сунъий интеллект технологияларини сиёсий жараёнлар ва давлат бошқарувида жорий этишга бағишланган илмий ишлар таҳлили ушбу илмий муаммо охириги ўн йилликда кўплаб илмий доираларнинг диққат марказида турганлигидан ва бу борада изланишлар олиб бориш кераклигидан далолат бермоқда. «Scopus.com» маълумотлар базасида «сунъий интеллект» атамаси орқали 2016-2020 йиллар давомида чоп этилган илмий материаллар қидирилганда, уларнинг сони 4 584 тадан 13 107 тага етганлиги (ўртача йилига 70% дан ўсиш сурати) кузатишимиз мумкин¹.

Мазкур мавзунини ўрганган тадқиқотчиларни ёндашув нуқтаи-назаридан шартли равишда тўрт гуруҳга бўлиб ўрганиш мумкин.

Биринчи гуруҳ олимлари П.М.Морхат, А.С.Анисимова, М.П.Спиридонова, А.В.Малько, С.Ф.Афанасьев, О.Л.Солдаткина, Т.А.Полякова, Г.Г.Камалова, И.В.Понкин, А.И.Редькина²лар ўзларининг тадқиқот ишларида сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишнинг ҳуқуқий жиҳатларини ўрганганлар. Хусусан, тадқиқотчи П.М.Морхат томонидан сунъий интеллектнинг назарий ва ҳуқуқий жиҳатлари, унинг ҳуқуқий моҳияти, турли соҳаларда жумладан, давлат бошқарувида фойдаланишнинг ҳуқуқий чегаралари ва жавобгарлик масалалари ўрганилган.

Тадқиқотчи А.С.Анисимова АҚШ, Хитой ва Россия каби давлатларда сунъий интеллект билан боғлиқ асосий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлил қилинган. Шунингдек, тадқиқотчи сунъий интеллект қайси соҳаларда қўлланилганлиги ҳамда уни қўллашнинг ижобий ва салбий тарафларини келтириб ўтади. Тадқиқотчи А.В.Малько сунъий интеллект технологияларини шахс, жамият ва давлатнинг ижтимоий-ҳуқуқий ҳаётини ўзгартиришга бўлган таъсирини ҳуқуқий моделлаштириш ва прогнозлаш орқали

¹ Котыга М.М. — Аналитический обзор литературы за 2016-2021гг. по теме: «искусственный интеллект» // «Вопросы развития современной науки и техники» // VIII Международная научно-практическая конференция. – 2021. – С 133-134

² Морхат П.М. Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук. Москва 2018; Анисимова А.С. Правовая политика в сфере искусственного интеллекта: глобальный уровень. Журнал правовая политика и правовая жизнь. 2019, Т. 4, С 4-5; Анисимова А.С, Спиридонова М. П. К вопросу о возможностях использования технологий искусственного интеллекта в правосудии. Юридический вестник ДГУ. 2021, Т. 39, № 3; Афанасьев С. Ф. К вопросу о правовой политике в сфере придания правосубъектности искусственному интеллекту. Журнал правовая политика и правовая жизнь. 2022, Т.2, С 226-234; Солдаткина О.Л. К вопросу о правовом обеспечении использования перспективных цифровых технологий в нормотворческой деятельности. Журнал правовая политика и правовая жизнь. 2021, Т.3, С 207-213; Полякова Т.А, Камалова Г.Г. Проблемы формирования правовой политики в сфере применения технологии искусственного интеллекта. Журнал правовая политика и правовая жизнь. 2023, Т.3, С 28-36; Понкин И.В., Редькина А.И. Цифровое государственное управление: метод цифровых моделей-двойников в праве. Государственная служба. 2020, Т. 22, № 2, С. 75.

тадқиқ этган. С.Ф.Афанасьев, О.Л.Солдаткина, Т.А.Полякова, Г.Г.Камалова, И.В.Понкин, А.И.Редькиналар ўзларининг тадқиқот ишларида сунъий интеллектга ҳуқуқий мақом бериш масаласини кўтаради. Хусусан, бугунги кунда сунъий интеллект «homo sapiens»нинг когнитив функцияларини деярли тўлиқ тақлид қилаётганлиги сабабли ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишни модернизация қилиш муҳимлигини келтириб ўтганлар.

Иккинчи гуруҳ олимлари Ж.Хокинс, С.Блейкли, С.Рассел, П.Норвиг, П.Домингос, Ж.Азимбаев, Н.Бабич, А.Байнов, Д.Баррат, П.Доэрти³лар томонидан сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишнинг техник жиҳатлари ва имкониятлари ўрганилган. Хусусан, компьютер технологиялари соҳасидаги тадқиқотчилар Ж.Хокинс ва С.Блейкли инсон онги ва машина(технология) ақлининг имкониятлари, уларнинг ўхшаш жиҳатлари ва фарқлари ўрганилган. С.Рассел ва П.Норвиглар томонидан сунъий интеллектнинг хусусиятлари ва ундан фойдаланиш имкониятлари шунингдек, сунъий интеллектнинг техник асослари ҳамда фалсафий ва ахлоқий жиҳатлари тадқиқ этилган. Шунингдек, тадқиқотчи П.Домингос томонидан машинали ўрганиш хусусан, қидирув тизимларидан тасвирни қайта ишлашгача бўлган сунъий интеллект технологияларини турли соҳаларда қўлланилиши, вазифаларнинг техник ечимлари ҳамда сунъий интеллектнинг ташқи муҳит билан ўзаро муносабати ўрганилган.

Ж.Азимбаев, Н.Бабич, А.Байнов, Д.Баррат, П.Доэртилар томонидан сунъий интеллект технологияларининг ишлаш принциплари, хусусан, чуқур ўрганиш, нейрон тармоқлар ва компьютерли кўриш каби технологияларни ривожлантириш усуллари, техник имкониятлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари ўрганилган.

Учинчи гуруҳ олимлари Н.Бостром, Ж.Баррат, В.Э.Багдасарян, М.Тегмарк, Э.Юдковский⁴лар томонидан сунъий интеллект технологиялари хавфсизликка таҳдид сифатида ўрганилган. Хусусан, Н.Бостром инсон онгидан кучли ва келажакда инсонни ўз назорати остига олишга қодир бўлган сунъий интеллектни яратиш хавфи, потенциал таҳдидлар ва воқеаларни ривожланиш сценарийлари билан тадқиқ этган. Шунингдек, Ж.Баррат томонидан инсон онгининг имкониятларига тенг ёки ундан юқори бўлган сунъий интеллектни яратишнинг потенциал хавфи ва унинг салбий оқибатлари ўрганилган. В.Э.Багдасарян сунъий интеллект технологияларини шаклланиши ва ривожланиш

³ Хокинс.Ж, Блейкли.С Об интеллекте. Издательский дом «Вильямс», Москва – 2007; Рассел.С, Норвиг.П Искусственный интеллект: Современный подход. Издательский дом «Вильямс», Москва – 2016; Домингос П. Верховный алгоритм: Как машинное обучение изменит наш мир. «Манн, Иванов И Фербер», Москва – 2016; Азимбаев, Д.Ж. Искусственный интеллект и машинное обучение. Вестник современных исследований. 2019, - № 1.3 (28), С. 6; Бабич, Н. А Анализ эффективности применения интерференционной нейронной сети для решения задачи распознавания образов. Вестник современных исследований. 2019, № 2.3 (29), С. 5-8; Баррат, Д. Последнее изобретение человечества: искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens. Москва: АНФ, 2019. - 396 с; Байнов, А.М. Роль и место робототехники в современном мире. Наука и образование: новое время. - 2019. - № 1 (30). - С. 93-95; Доэрти, П. Человек + машина. Новые принципы работы в эпоху искусственного интеллекта. М. : Манн, Иванов и Фербер - 2019. – 298 с.

⁴ Бостром Н. «Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии» М. : Манн, Иванов и Фербер - 2016; Баррат Ж. «Последнее изобретение человечества: Искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens» Москва – 2015; Багдасарян В.Э. Заглянуть за черту. Искусственный интеллект и Постчеловек: проблема ценностного программирования. – Москва: ИИУ МГОУ. 2019. – 84 с; Лосев А. Военный искусственный интеллект. Арсенал отечества. 2017. – № 6 (32); Вэньбинь Д. Проблемы и меры противодействия надзору за информационной безопасностью в эпоху искусственного интеллекта Информационная безопасность Китая. 2018 г., 106 (10): 106-108; Пройдаков Э.М. Современное состояние искусственного интеллекта. Журнал науковедческие исследования 2018, Т.2, С129-153; Артамонов В.А, Артамонова Е.В. Искусственный интеллект и безопасность: проблемы, заблуждения, реальность и будущее. Журнал науковедческие исследования 2022, Т.2, С585-594;

эволюцияси, турли соҳаларда қўлланилиши ҳамда буни орқасидан инсониятга келадиган фойда ва таҳдидлар масалаларини муҳокама қилган.

А.Лосев, Д.Вэньбинь, Э.Пройдаков, В.Артамонов, Е.Артамоновалар сунъий интеллект технологияларининг хавфсизлик ва ахлоқий жиҳатлари ҳамда ишончли ва хавфсиз тизимларни яратиш орқали инсон - сунъий интеллект ҳамкорлиги масалаларини ўрганган.

Тўртинчи гуруҳ олимлари К.Десюза, В.Ванг, К.Сиан, Д.Вест, Ж.Аллен, С.Михайлов, М.Истив, Т.Волш, С.Васин, Е.Добролюбова, В.Южакова, А.Ефремова, Е.Клочкова, Е.Талапина, Я.Старцева, Ф.Ховард⁵лар томонидан сунъий интеллект технологияларини сиёсий жараёнлар ва давлат бошқарувида қўллашнинг имкониятлари ва салбий оқибатлари бўйича тадқиқот ишлари олиб борилган. Хусусан, К.Десюза давлат бошқарувида сунъий интеллектни жорий этиш, ушбу жараёнда давлат-хусусий шериклик асосида фаоллаштириш ҳамда сунъий интеллектдан давлат ташкилотлари фаолиятини баҳолашда фойдаланиш кераклигини тадқиқ этганлар. В.Ванг ва К.Сианлар сунъий интеллектнинг технологик афзалликларини тан олган ҳолда, давлат ва хусусий сектор ташкилотларида ишсизликнинг кўпайиши, виртуал ёрдамчилар орқали кўплаб мутахассисликларнинг қисқариши билан боғлиқ бўлган ижтимоий беқарорлик ҳақида муҳокама юритганлар. Шунингдек, сунъий интеллект соҳасини тартибга солишнинг ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш, унинг эркинлик даражаси ва чегараси тўғрисида тадқиқ этганлар.

Шунингдек, Д.Вест ва Ж.Алленлар давлат бошқарувида сунъий интеллект технологияларини қўллаш бошқарув самарадорлигини оширишини тадқиқ этганлар. Шунингдек, ушбу технологиялардан фойдаланишда ахлоқий нормаларни ўрнатиш, уни устидан тегишли даражада очиқлик ва назоратни таъминлаш зарурлиги ҳамда сунъий интеллект ёрдамида қабул қилинган қарорлар учун ҳуқуқий жавобгарлик масалаларига эътибор қаратганлар. С.Михайлов ва М.Истивлар сунъий интеллект алгоритмлари асосида давлат сиёсатини ишлаб чиқиш яъни, сунъий интеллект технологиялари ёрдамида катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш орқали давлат сиёсатини амалга ошириш учун энг мақбул векторни танлашга ёрдам бериши мумкинлигига тўхталиб ўтганлар. Бир қатор тадқиқотчилар, жумладан Е.И.Добролюбова, В.Н.Южакова, А.А.Ефремова, Е.Н.Клочкова, Е.В.Талапина ва Я.Ю.Старцевалар давлат бошқарувининг рақамли келажигига назарий ва амалий ёндашувларни кўриб чиқганлар. Шунингдек, бошқарув жараёнларини рақамлаштириш бевосита унинг сифати ва самарадорлигини оширишга хизмат қилиши ҳақида фикр юритганлар.

Бундан ташқари, тадқиқотчи Ф.Ховард томонидан рақамли технологияларни сиёсий жараёнларга қўллаш нафақат сиёсий алоқаларни сезиларли даражада ўзгартириши, балки замонавий сиёсатдаги асосий акторлар конфигурациясига ҳам таъсир кўрсатиши тадқиқ

⁵ Kevin C. Desouza. Delivering Artificial Intelligence in Government: Challenges and Opportunities. IBM Center for The Business of Government. Arizona State University – 2018; 2. Wang W, Siau K. Artificial Intelligence: A Study on Governance, Policies, and Regulations, MW AIS. 2018, Proceedings 40; West D, Allen J. How artificial intelligence is transforming the world, BROOKINGS. 2018; Mikhaylov S, Esteve M. Artificial intelligence for the public sector: opportunities and challenges of cross-sector collaboration. Philosophical Transactions. 2018; Walsh T. The AI Revolution, Education: Future Frontiers. Occasional Paper Series. 2017; Васин С.Г. Искусственный интеллект в управлении государством. Управление, №3, 2017, с. 5-10; Добролюбова Е.И, Южаков В.Н, Ефремов А.А, Клочкова Е.Н, Талапина Э.В, Старцев Я.Ю. Цифровое будущее государственного управления по результатам — М: Издательский дом «Дело» РАНХиГС 2019, С. 114; Howard P. Pax Technica: How the Internet of Things May Set Us Free or Lock Us Up, New Haven: Yale University Press Publ., 2015, 352 p.

этилган. Шунингдек, замонавий сиёсий коммуникациялар энди анъанавий тарзда маълумот алмашиш билан чекланиб қолмаслиги, у рақамли платформалар орқали бошқарилиши ўз навбатида, авторитар ёки демократик мамлакатларда жамоатчилик фикрини яширин манипуляция қилиш учун чексиз имкониятларни очиб бериши ҳақида фикр юритилган.

ЎзР ФА академиклари М.М.Комилов, Т.Ф.Бекмуродов, Д.Т.Мухамедиева⁶ларнинг сунъий интеллектнинг истиқболли технологиялари ҳамда бошқариш қарорлари қабул қилиш тизимини интеллектуаллаштириш модель ва алгоритмлари, норавшан ахборот тўпламларини моделлаштириш усуллари ва йўналишлари, Б.А.Бегалов ҳамда И.Е.Жуковскаяларнинг Ахборот- коммуникация технологияларидан статистик фаолиятни самарали ташкил этишда фойдаланиш усуллари, А.Абдугафаровнинг иқтисодиётни рақамлаштиришнинг дастлабки босқичлари ва унинг ҳозирги ривожланиш йўналишларида амалга оширилаётган ўзига хос хусусиятлар ҳамда жорий этилган натижалар каби тадқиқотлари диққатга сазовор.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, таҳлил жараёнида сунъий интеллект технологиялари имкониятларидан сиёсий жараёнларда фойдаланиш масалалари мавзуси долзарб эканлиги ва баҳс-мунозараларга сабаб бўлаётганлиги аниқланди.

⁶ Беркинов Б.Б, Қодиров З.Э. — Сунъий интеллектни ривожлантиришнинг хорижий стратегиялари ва улардан амалиётда фойдаланиш йўналишлари // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. 3/2022 №00059 3 Б